

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4432993>

Гачак-Величко Л.А.

*викладач кафедри економіко-правових дисциплін,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0001-5776-5352>*

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Розглянуто особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Проаналізовано наукові підходи до визначення понять «адміністративна відповідальність» і «адміністративна відповідальність неповнолітніх». Запропоновано особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх поділяти на матеріальні та процесуальні. Сформульовано авторське визначення поняття адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх, адміністративне правопорушення, заходи впливу, неповнолітні.

Annotation. The need to consider the peculiarities of juvenile administrative liability is grounded by the increase in the number of offenses committed by them. Scientific approaches to the definition of the concepts of “administrative liability” and “administrative liability of minors” have been analyzed. In order to distinguish administrative liability from other types of legal liability, the author has studied the features of direct administrative liability. It has been established that juvenile administrative liability has features that are related to the age of a person who is brought to liability and are associated with the specific protection of the minor’s interests. The peculiarities of juvenile administrative liability have been distinguished and systematized; and it has been offered to divide them into material and procedural ones. Material peculiarities include: the age, when the specified type of liability comes due; predominantly educational nature of administrative liability; the fact that the purpose of administrative liability of a minor causes a lesser amount and degree of deprivation or restriction of the rights and freedoms compared to persons who are over 18 years old; the fact that administrative liability, in some cases, arises on general basis. The procedural peculiarities of juvenile administrative liability are related to its judicial application, the possibility of applying

administrative and coercive measures to the parents of a minor, the participation of legal representatives and representatives in the representation of their interests, the obligation to notify the parents or persons who replace them, about minor's detention, and with impossibility to apply administrative penalties as a substitute for criminal liability. The author has formulated his own definition of the concept of administrative liability of minors. It has been emphasized that the age peculiarities of juveniles should be taken into account while bringing a minor to administrative liability, and the nature of the committed administrative offense should be commensurate with the enforcement action.

Key words: administrative liability, administrative liability of minors, administrative offenses, enforcement action, minors.

Вступ.

Реалії сьогодення змушують замислитися над поведінкою такого суб'єкта права як неповнолітня особа. Суспільні процеси, що постійно перебувають в трансформації зумовлюють зміну їх поведінки. Так, держава є гуманною по відношенню до правопорушників, особливо віком до 18 років. Однак ця гуманність не може переростати у жалість. Із урахування цього між вченими виникають суперечки щодо дієвості існуючих заходів мінімізації деліктоздатності неповнолітніх. Крім того, в адміністративному праві існує ряд заходів адміністративного впливу, які застосовуються до неповнолітніх, проте виходячи з їх змісту, постає проблема відповідності таких заходів до сутнісних ознак поведінки підлітка - правопорушника. До того ж, проблемним є питання визначеності віку адміністративної відповідальності підлітків.

Метою статті є вдосконалення визначення поняття адміністративної відповідальності неповнолітніх, уточнення особливостей такої відповідальності і поділ їх на групи.

Результати дослідження.

У статті 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) наголошує на тому, що до осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу [13].

Питання юридичної відповідальності дітей, а також особливості забезпечення прав дитини досліджували такі науковці, як В. Авер'янов, Ю. Битяк, І. Бандурка, І. Голосніченко, Н. Ортинська, Н. Оніщенко, О. Скаун, Н. Крестовська, Ю. Ковальчук, О. Ковальова, Ю. Ковальчук, О. Ямкова, О. Якуба, Х. Ярмакі, А. Комзюк, М. Щукін, С. В. Надобка та інші автори.

Використання в основі визначення адміністративної відповідальності адміністративного стягнення характерне для праць А. Т. Комзюка [1]. При цьому, як правило, спочатку аналізуються такі поняття, як «відповідальність» і «юридична відповідальність», а вже потім безпосередньо «адміністративна відповідальність».

Саме так О. М. Щукін дослідив проблематику адміністративної відповідальності у статті, присвяченій концептуалізації вказаного поняття [2].

Цікаві наукові напрацювання щодо розуміння адміністративної відповідальності належать С. В. Надобку [3], який розглянув підходи до розуміння адміністративної відповідальності з точки зору форми та змісту, загалом виокремивши дев'ять підходів до тлумачення вказаного виду юридичної відповідальності. Така різноманітність поглядів зумовлена відсутністю законодавчого визначення поняття «адміністративна відповідальність». Водночас у найзагальнішому вигляді під адміністративною відповідальністю розуміють «накладення на правопорушника загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що спричиняють для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру» [4, с. 170].

Відповідно, кваліфікуючими ознаками адміністративної відповідальності Ю. О. Левенець називає:

- 1) підставу адміністративної відповідальності – адміністративне правопорушення (проступок), яке не являє собою великої суспільної небезпеки;
- 2) наявність особливого набору засобів адміністративного впливу – адміністративних стягнень;
- 3) наявність системи органів адміністративної юрисдикції, які відповідно до повноважень, визначених законодавством, мають право застосовувати заходи адміністративних стягнень і притягувати до відповідальності правопорушників;
- 4) особливий порядок реалізації адміністративної відповідальності [5, с. 60].

Ю. І. Ковальчук адміністративну відповідальність неповнолітніх розуміє як «застосування у встановленому порядку судовими органами адміністративних стягнень та заходів виховного впливу на неповнолітніх осіб, винних у вчиненні адміністративних проступків, для виховання у них поваги до законів, до правил соціального співжиття, а також запобігання вчиненню ними нових правопорушень» [6, с. 111].

Водночас О. Л. Чернецький адміністративну відповідальність неповнолітніх як спеціальних суб'єктів визначає як «примусове застосування суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів заходів впливу, а в деяких випадках і адміністративних стягнень, які тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки як правило морального характеру і накладаються на підставах і в особливому порядку, встановлених нормами адміністративного права» [7, с. 443]. Також науковець пропонує ознаки адміністративної відповідальності неповнолітніх, які візьмемо за основу під час визначення особливостей їх адміністративної відповідальності.

Отже, адміністративна відповідальність неповнолітніх осіб має особливості, зумовлені віком особи, яка притягається до відповідальності, а також пов'язані з особливим захистом інтересів неповнолітнього.

Аналіз адміністративного законодавства дає підстави для визначення певних особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх, які розглянемо далі:

1. Вік, з якого настає адміністративна відповідальність.

Так, адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного проступку 16 років. При цьому вік може бути як обставиною, що пом'якшує відповідальність, так і обтяжувати її. Якщо адміністративне правопорушення (проступок) скоїла особа віком від 16 до 18 років, то це буде пом'якшуючою обставиною, а у випадку залучення такої особи до вчинення правопорушення іншою особою – обтяжуючою обставиною.

Деякі вчені обстоюють думку щодо доцільності зниження віку адміністративної відповідальності неповнолітніх до 14 років [8, с. 83]. Це пов'язується з даними статистики, які свідчать, що останніми роками спостерігається збільшення кількості правопорушень, учинених особами, які не досягли віку адміністративної відповідальності [9, с. 52].

2. Адміністративна відповідальність має переважно виховний характер. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що до осіб, віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються такі заходи впливу:

- 1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
- 2) попередження;
- 3) догана або сувора догана;
- 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. [10, с. 128].

3. Мета адміністративної відповідальності неповнолітнього обумовлює менші обсяг і ступінь позбавлення чи обмеження прав і свобод, порівняно з особами, старшими за 18 років. Зокрема, до неповнолітніх не застосовується адміністративний арешт. Така норма повністю відповідає міжнародно-правовим стандартам, зокрема мінімальним стандартним правилам Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінським правилам), які орієнтують на скорочення випадків застосування до неповнолітніх покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства.

4. В окремих випадках неповнолітні віком від 16 до 18 років підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Це впливає з класифікації видів правопорушень, за вчинення яких неповнолітні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності:

- 1) правопорушення, за вчинення яких до неповнолітніх застосовуються заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП;

2) правопорушення, за вчинення яких або неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах, або до зазначених осіб можуть бути застосовані заходи впливу;

3) правопорушення, за вчинення яких неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності виключно на загальних підставах [11].

5. Судовий характер адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Аналіз глави 17 Кодексу України про адміністративні правопорушення дає підстави стверджувати, що справи, які стосуються неповнолітніх, розглядають районні, районні в містах, міські чи міськрайонні суди (судді). При цьому розгляд справ про адміністративні правопорушення неповнолітніх судами (суддями) здійснюється виключно за місцем фактичного проживання неповнолітньої особи. Це зумовлено тим, що неповнолітні не є повноправними суб'єктами адміністративно-деліктного законодавства. Окрім судів (суддів), І. В. Міщук та О.А. Алексєйчук визначають ще декілька органів, які беруть участь у вирішенні питань, що так чи інакше стосуються неповнолітніх правопорушників: адміністративні комісії (уповноважені на розгляд правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156 КУпАП, коли неповнолітній опиняється «потерпілим» від правопорушення); органи Національної поліції України (уповноважені на затримання правопорушників, забезпечення охорони порядку тощо) [12, с. 315].

6. Можливість застосування адміністративно-примусових заходів не лише до неповнолітніх, а й до їхніх батьків (ст. 184 КУпАП). У такому випадку на батьків чи осіб, які їх замінюють, накладається штраф.

7. Участь законних представників (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників) і представників (адвокатів, інших фахівців у галузі права) у представництві інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самостійно здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення. Такий підхід дозволяє забезпечити право на захист неповнолітньому та враховує специфіку суб'єкта віком від 16 до 18 років.

8. Обов'язковість повідомлення батьків чи осіб, які їх замінюють, про затримання неповнолітнього за вчинення адміністративного правопорушення. Однак тут є недоліки: не визначено порядок такого повідомлення, а також залишається незрозумілим питання щодо правомірності затримання неповнолітньої особи без присутності батьків.

9. Неможливість застосувати заходи адміністративного стягнення як заміну кримінальної відповідальності неповнолітнього.

Висновки

Таким чином, було проведено дослідження деяких проблем адміністративної відповідальності неповнолітніх, а саме зниження віку та покращення заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Слушним є зниження до 14 років вікового критерію особи щодо визнання її такою, що повинна понести

адміністративну відповідальність, оскільки психологічний стан такої особи дозволяє їй усвідомлювати всю повноту своїх діянь й передбачати наслідки. Таке нововведення дасть змогу не залишати безкарними протиправні діяння осіб віком від 14 років. Тому, пропонуємо до ч. 1 ст. 13 КупАП внести наступні зміни: «До осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу». Також необхідно ввести в законодавство визначення поняття та цілей заходів адміністративного впливу, що застосовуються до осіб віком від 14 до 18 років. Доцільним також є змінення такого заходу впливу як попередження на застереження й встановлення його основним. Заходи зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення та догана або сувора догана віднести до заходів додаткового (факультативного) характеру. А передачу неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання замінити на постановку неповнолітнього на превентивний (профілактичний) облік в органах Національної поліції й також віднести до заходів основного характеру. Відповідно до цього необхідним є створення наглядових інстанцій з метою забезпечення реалізації цих заходів. Наслідком таких нововведень буде забезпечення належного виховного впливу підлітків та подолання девіантної поведінки з боку останніх.

Список використаних джерел

1. *Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. А. Т. Комзюка. 2-ге вид. Харків : Ун-т внутр. справ, 2001. 112 с.*
2. *Щукін О. М. До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності. Юридичний вісник. 2014. № 3 (32). С. 73–78. ISSN 1727-1584 (Print), ISSN 2617-2933 (Online). Право і безпека – Право и безопасность – Law and Safety. 2019. № 2 (73) 57.*
3. *Надобко С. В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про банки і банківську діяльність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2016. 198 с.*
4. *Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 543 с.*
5. *Левенець Ю. О. Поняття адміністративної відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2012. Вип. 3. С. 54–62.*
6. *Ковальчук Ю. І. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Право України. 2003. № 6. С. 111–114.*
7. *Чернецький О. Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання. Форум права. 2008. № 1. С. 439–444. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2008_1_67.pdf (дата звернення: 21.05.2019).*

8. Баранова А. Д., Дорофеева Ж. П., Меняйло Д. В. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. *Философия права*. 2015. № 4 (71). С. 80–83.

9. Лобанов К. Н., Москаленко С. А. К вопросу административной ответственности несовершеннолетних. *Проблемы правоохранительной деятельности*. 2015. № 1. С. 48–53.

10. Ткаля О. Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 8. С. 125–129.

11. Муратова Д. Б., Найчук Г. О. Деякі проблемні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх. *Науковий огляд*. 2017. № 6 (38). URL: <http://oaji.net/articles/2017/797-1502027116.pdf> (дата звернення: 21.05.2019).

12. Міщук І. В., Алексеїчук О. А. Проблемні аспекти механізму притягнення неповнолітнього до адміністративної відповідальності. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 4. С. 314–316.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради*. 1984. № 51. Ст. 1122 (Із змінами).